

O‘QUVCHILARDA NUTQIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH

Mehrangiz Abrayeva

Samarqand davlat universiteti Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti
Boshlang‘ich ta‘lim va sport-tarbiyaviy ish yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilarda nutqiy kompetensiyani to‘g‘ri shakllantirishda didaktik oyinlardan foydalanish haqida fikr bildirilgan.

Kalit so‘zlar: O‘quvchi, kompetensiya, nutq, tarbiya, didaktik o‘yin.

O‘quvchi nutqining rivoji ko‘p jihatdan uning ruhiyatiga, sog‘lom, tetik o‘shiga, axloqiy sifatlariga, o‘quv dasturini o‘zlashtirishda me‘yorni bajarilishini ta‘minlashga bog‘liqdir.

Bu masalalar maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limda o‘z yechimini topishi va o‘quvchilar o‘z ona tilida ravon gapira oladigan qilib tarbiyalashga qaratilishi zarur.

O‘quvchilarning aqliy jarayonini rivojlantirish uchun ularning nutqini o‘stirish zarur. O‘quvchi har bir so‘z ma‘nosini tushuna olishi uni o‘z nutqida erkin ifodalashga muvofiq bo‘lishi kerak. Tushunchalar tizimiga moslashgan o‘quvchi o‘z fikrini jamlab gapirishga va ifodalab berishga o‘rganadi.

Nutq madaniyatini rivoj topishiga ulkan hissa qo‘shgan Yusuf Xos Xojib, Axmad Yugnakiy, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Abduraxmon Jomiy, Alisher Navoiy, Rudakiy kabi buyuk daholar yaratgan asarlarda, shuningdek, Bexbudiy, Fitrat, Qori-Niyoziy, Munavvar Qori, Saidrasul Saidazizovlarining ijod namunalarida o‘quvchi nutqini o‘stirish haqida qimmatli fikrlarni bildirganlar.

Masalan, Alisher Navoiyning shunday misralari bor:

So‘zdirki, nishon berur o‘likka jondin,

So‘zdirki, berur jonga xabar jonondin.

Insonni so‘z ayladi judo hayvondin,

Bilki, gavhari sharifroq yo‘q ondin.

Nutqni zamonaviy va to‘laqonli rivojlantirish uchun atrofdagi odamlar bilan o‘zaro hamkorlik o‘quvchining muloqotga bo‘lgan ehtiyoji tarkibini boyitishi zarur. O‘quvchilar nutqni to‘g‘ri egallab olishlarining sababi ularning muloqot faoliyatlarining asosini ehtiyoj-motivatsiya tashkil qilishi, uning tarkibi o‘zgarganligidadir.

O‘quvchining kattalar bilan muloqot qilishining har bir jihati uning oldiga kattalar tomonidan qo‘yilayotgan va so‘zdan jamiyatda o‘zaro bir-birini tushunish uchun shartli ravishda qabul qilingan vosita sifatida foydalanishni talab qilishdan iborat bo‘lgan kommunikativ vazifani qabul qilishiga yordam beradi. Bundan

tashqari, kommunikativ omilning ko‘rib chiqilayotgan har bir jihati u yoki bu darajada va o‘z holicha o‘quvchilarning kommunikativ vazifani hal etishlariga, ya’ni nutqdan foydalanishlariga yordam beradi. O‘quvchining muloqot vazifasini o‘zgartirgan holda kattalar bilan muloqotga bo‘lgan ehtiyojiga va uning tarkibiga uzviy bog‘liq bo‘ladi. Bu o‘quvchi nutqining yangi, yanada murakkab va keng qamrovli jihatlarini o‘zlashtirishiga olib keladi. O‘quvchining ruhan shakllanishida nutqning hal qiluvchi o‘rinni egallashi uning turli bosqichlarda rivojlanishiga yordam beruvchi shart-sharoitlar va omillarning ahamiyatini yanada oshiradi. Nutq rivojini harakatlantiruvchi kuchlar haqidagi masala ular shiddat bilan va to‘satdan amalga oshirilishi tufayli ham alohida ahamiyat kasb etadi. O‘quvchilar nutqini rivojlantirishni rag‘batlantiruvchi yoki uni sekinlashtiruvchi kuchlarni aniqlash ushbu jarayonda aniq maqsadni ko‘zlagan holda pedagogik sa’y-harakatlarni uyushtirish kalitidir.

Didaktik o‘yinlar yordamida o‘quvchilarda atrof-olam haqidagi bilimlari mustahkamlanadi, lug‘at boyliklari oshadi va dars jarayonida faollashtiriladi. Didaktik o‘yinlar nutqiy mahorat va ko‘nikmalarni mashq qilishda (ibora tuzish, so‘zni o‘zgartirish, hikoya to‘qish va h.q.) qo‘llaniladi. O‘quvchilarda og‘zaki va yozma nutqni o‘stirishda quyidagi didaktik o‘yinlardan foydalanish mumkin.

Tanishuv davrasi

Ishtirokchilar davra bo‘lib turadilar. Ishtirokchilardan biri davra o‘rtasiga chiqib, isimini aytadi va o‘ziga xos yoki o‘ylab topilgan harakat yohud imo-ishorani ko‘rsatib, yana joyiga qaytadi. Hamma ishtirokchilar uning harakati, so‘zlash ohangi, imo-ishorasini iloji boricha aynan takrorlaydilar. Shunday qilib, har bir ishtirokchi o‘z ismini aytadi va o‘z harakati yoki imo-ishorasini ko‘rsatadi.

Mohir suhandon

O‘quvchilar 3 yoki 4 guruhga bo‘linadilar.

1-bosqich. Oldindan tayyorlangan mavzular nomi yozilgan kartochkalarni guruhlar tanlab oladilar.

2-bosqich. Guruhlarga mavzuga oid eng ma’noli va ko‘p so‘z topish topshiriladi.

3-bosqich. Topgan so‘zlar ishtirokida kichkina monolog yoki intervyu diologini tayyorlaydilar. Matn mazmuni ko‘rib chiqiladi. Tayyorlangan matn guruhning har bir a’zosi tomonidan talaffuz bilan o‘qib beriladi.

Guruh a’zolarini o‘qish talaffuzi va suhandonlik mahoratiga karab baholanadi. O‘yin so‘ngida ballar umumlashtirilib g‘olib o‘quvchilar baholanadi.

Ismim tarixi

Ishtirokchilar juftliklarga bo‘linadilar va bir-birlariga o‘z ismlari “tarixi” (ma’nosi, kim qo‘ygani, o‘z ismiga munosabati va h.k)ni aytib beradilar. Intervyu besh daqiqagacha davom etadi. Suhbatdan so‘ng har bir ishtirokchi o‘z sherigini tanishtiradi.

O‘ng tomondagi qo‘shni, chap tomondagi qo‘shni

Ishtirokchilar davra bo‘lib o‘tiradilar. Ulardan biri boshqa ishtirokchining ismini ayta turib, qo‘lidagi koptokni unga otadi. Ismi aytilgan kishi koptokni ushlab olishi, o‘ng va chap tomondagi “qo‘shni” larning, ya’ni ishtirokchilarning ismini aytishi va boshqa ishtirokchining ismini aytib, unga koptokni otishi kerak. O‘yin koptok barcha igtirokchilarga tekkuncha davom etadi.

Ismlar lotereyasi

O‘yin ishtirokchilari 4 tadan kichik kartochka oladilar, har biriga o‘z ismlari va familiyalarini yozadilar. Keyin kartochkalar bir quti (karobka)ga yig‘iladi va aralashtiriladi. Har bir ishtirokchi qutidan loteriya olgan singari, 4 tadan kartochka oladi.

Topshiriq: har bir kartochkaning sherigini topish, ya’ni ism va familiyalarni birlashtirish, biroq kartochkalarni o‘z-o‘zidan emas, balki sherigingizda sizga kerak ism, sizdan esa unga kerak ism bo‘lsagina almashasiz. Ishtirokchilarning o‘yinga qiziqishi ortib, ular ikki, uch va h.k. kishi birlashib, bir-birlari bilan kartochka almashadilar. Natijada ishtirokchilarning ko‘pchiligi bir-birlari bilan tanishadilar.

Nutq o‘stirish bo‘yicha ishlarni rejalashtirishda o‘quvchilar tomonidan ona tilini o‘zlashtirish qonuniyatlarini hisobga olish zarur. O‘quvchilar tomonidan atrofdagilarning nutqini tushunish va uni idrok qilish, uning nutq organlari muskullarining mashq qilinganligiga bog‘liq bo‘lib, bolalarning tovush madaniyati bo‘yicha nutqiy faolligini oshirish mashg‘ulotlaridagina emas, balki mashg‘ulotdan tashqari vaqtlarda ham rejalashtirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” – T.: “O‘zbekiston”, 2016. – 56 b.
2. Ubayxo‘jayeva R. A. O‘quvchilarning ifodali o‘qish ko‘nikmalarini takomillashtirish. – T., 1999. - 40 b.
3. Fayzullaeva M. va b. Nutq o‘stirish, savodga tayyorgarlik. Suratli qo‘llanma. – T., 2014.
4. Karimova Q. va b. “Ona tili o‘qitish metodikasi”. – T., “Nosir” 2015.

